

УДК 001:634.1/.7:635.21

Основные результаты исследований ЮУНИИСК за 2022 год

А.А. Раевский, член-корреспондент Академии Гуманитарных наук,
руководитель ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

**ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН»**, 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112
корп. А. E-mail: info@uyniisk.ru

Резюме. В статье представлены результаты научных исследований Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства за 2022 год.

Ключевые слова: плодово-ягодные культуры, картофель, селекция, семеноводство, технология.

Main research results of YuUNIISK for 2022

A.A. Raevskiy, Corresponding Member of the Academy of Humanities, Head

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

**Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of the Ural Branch of the
Russian Academy of Sciences**, Yekaterinburg. E-mail: info@uyniisk.ru

Summary. The article presents the results of scientific research of the South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing for 2022.

Key words: fruit crops, potatoes, breeding, seed production, technology.

В 2022 году Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства выполнял фундаментальные исследования по 2 темам в рамках выполнения государственного задания и Плана научно-исследовательских работ ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, а также в рамках гранта по селекционно-семеноводческому центру.

«Создание конкурентоспособных, высокоурожайных сортов зерновых, зерно-бобовых, кормовых, плодово-ягодных культур и картофеля мирового уровня на основе перспективных генетических ресурсов, устойчивых к био- и абиотическим факторам» (0532-2021-0008).

В выполнении работы приняли участие 12 научных сотрудников, в том числе 3 кандидата наук, 2 доктора наук.

Цель исследований – Изучить селекционный материал, выделить и передать на государственное испытание новые конкурентоспособные сорта плодово-ягодных культур и картофеля, сочетающие высокую продуктивность, качество продукции, адаптивность к климатическим флуктуациям и устойчивость к фитопатогенам.

Методика исследований. Исследования проведены на опытных полях ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и НПО «Сады России». Объектом исследований являлся селекционный материал плодово-ягодных культур и картофеля. При проведении исследований руководствовались классическими методиками: Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур [1], Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [2], Методика исследований по культуре картофеля [3], Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля [4], Методика полевого опыта [5], Программа стратегического развития института [6]. Адаптивные свойства перспективных сортов определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [7].

Результаты исследований. Для проведения селекционных исследований по садоводству в институте сохраняется генетическая коллекция плодово-ягодных культур, включающая 506 сортов, 115 отборных и 27 элитных форм (таблица 1).

В 2022 г. результате работы по созданию селекционного материала с наибольшей адаптивностью к основным биотическим и абиотическим факторам среды, выделены перспективные гибриды для дальнейшей

селекционной работы, а генетические коллекции садовых культур пополнились 8 отборными формами местной селекции, в том числе 2 абрикоса, 2 вишни войлочной, 3 жимолости и 1 крыжовника.

Таблица 1 – Коллекция плодово-ягодных культур, сохраняемая в ЮУНИИСК по состоянию на 31.12. 2022 г.

Сорта, формы	Культуры															Всего	
	Яблоня	Груша	Слива	Абрикос	Алыча	Терн	Персик	Вишня	Черешня	Томентоза	Бесея	Жимолость	Крыжовник	Смородина черная	Смородина красная		Облепиха
Сорта	176	34	60	50	11	7	1	53	3	5	5	30	27	34	7	3	506
Отборные	32	13	7	36	2	0	0	2	0	3	0	11	2	5	0	2	115
Элитные	4	1	5	4	1	0	0	3	0	0	0	4	1	3	0	1	27
ВСЕГО	212	48	72	90	14	7	1	58	3	8	5	45	30	42	7	6	648

По состоянию на начало 2023 года гибридный фонд садовых растений, сохраняемый в институте для дальнейшего использования в селекции, составляет 21440 образцов, в том числе: яблоня – 3015, абрикос – 7377; слива – 5465; вишня – 2769; груша – 1314; жимолость – 1209; облепиха – 214; крыжовник – 56; смородина черная – 21.

Проведена межвидовая и межродовая гибридизация садовых растений в объеме 7858 цветков в 49 комбинациях скрещивания, в том числе: абрикоса (1127 цветков в 4 комбинации), сливы (2023 цветков в 12 комбинациях), груши (513 цветков в 3 комбинациях), яблони (214 цветков в 5 комбинациях), вишни (1562 цветков в 14 комбинациях), крыжовника (1216 цветков в 4 комбинациях), смородины красной (857 цветков в 4 комбинациях) и смородине черной в объеме 346 цветков в 3 комбинациях. В результате получено 8999 семян из 35 гибридных семей.

В результате многолетних исследований в 2022 году для дальнейшей селекционной работы выделено 8 отборных форм плодово-ягодных культур (в том числе: 2 абрикоса, 2 томентозы, 3 жимолости и 1 крыжовника).

В отчетном году подготовлен для передачи на государственное испытание новый зимостойкий, высокоурожайный (до 6,3 т/га или 2,9 кг/куст),

крупноплодный (1,9-2,5 г), сорт черной смородины Киалим (Оджебин х Жемчужина), среднего срока созревания.

Новый сорт смородины черной Киалим (Оджебин х Жемчужина). Куст среднерослый, густой, слабораскидистый, со средними по толщине изогнутыми светло-зелеными побегами. Ягоды крупные (1,9-2,5 г), округлые, с тонкой кожицей, почти черные, со средним количеством семян. Вкус кисло-сладкий (4,6 балла), нежный с ароматом. Содержат 7,6% сахаров, 4,5% кислот, 239,9 мг/100 г аскорбиновой кислоты (таблица 24). Сорт зимостойкий, самоплодный, средней устойчивости к мучнистой росе и антракнозу, высокоурожайный, средний урожай (2019-2022 гг.) – 2,5 кг с куста, максимальный – 2,9 кг с куста, 6,3 т/га, среднего срока созревания [57].

В Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, в 2022 году внесен сорт груши Фаворитка. Проведена экспертная оценка сорта абрикоса Призер на предмет включения в Реестр селекционных достижений 2023 года.

Картофель. Селекционная работа по картофелю осуществлялась по классической 10-летней схеме (в объеме 13 297 образцов).

В питомнике исходного материала изучено 298 образцов картофеля, по комплексу признаков выделено 8 образцов с продуктивностью >600 г/куст (средняя по питомнику 340 г/куст). Максимальную продуктивность показал сорт Холмогорский (730 г/куст). Выделено 4 источника высокой продуктивности (>640 г/куст): Холмогорский, Чарунка, Ягодный 19, Челябинец. Коллекция картофеля пополнилась 5 сортами отечественной селекции.

Гибридизация поведена по 76 комбинациям скрещивания в объеме 3046 цветков (результативной оказалась 31 комбинация). Получено 292 гибридных ягоды (завязываемость составила 9,6%). Лучшей по результативности стала комбинация Кузовок х Дуняша с завязываемостью по 81,8% (получено 9 ягод).

По итогам трехлетнего конкурсного испытания перспективными признаны четыре образца картофеля: 16.09.7 (Жуковский ранний х Невский),

16.49.4 (Альпинист x Жуковский ранний), М-16.98.6 (Эликсир x 88.34/14) и М-11.58.20 (Роко x Bora Valley). В 2023 году они будут отправлены в ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха для испытания на устойчивость к раку картофеля и золотистой картофельной нематоде.

В Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, в отчетном году внесен сорт картофеля Амулет.

Форма завершения работ. По результатам работы опубликовано 21 статей, в том числе 2 статьи в изданиях, индексируемых в Scopus, 2 статьи в журналах, рецензируемых ВАК РФ, из них 1 статья в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

«Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания и переработки экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов» (0532-2021-0001)

В выполнении работы приняли участие 10 научных сотрудников, в том числе 5 кандидата наук, 2 доктора наук.

Цель исследований – Изучить влияние агротехнических факторов на формирование планируемой урожайности и качество клубней картофеля; определить эффективные приемы питомниководства, обеспечивающие производство высококачественного посадочного материала плодовых и ягодных культур в условиях Южного Урала.

Методика и методы исследований. Исследования проведены в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объект исследований – плодово-ягодные культуры и картофель. Предмет исследований – растения этих культур и их реакция на изменение условий выращивания. При проведении исследований руководствовались классическими методиками: Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур [1995], Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [1999], Методика проведения агротехнических опытов, учетов,

наблюдений и анализов на картофеле [2019], Методика полевого опыта» [Доспехов, 1985].

Результаты исследований. В засушливых условиях 2022 года (ГТК = 0,68) урожайность клубней в значительной степени зависела от уровня минерального питания (вклад фактора – 51 %) и густоты посадки картофеля (41 %), достоверное влияние на величину урожая оказывал выбор сорта (4,9 %) и взаимодействие факторов АС (уровень питания и густота посадки), которое определяло 1,3 % общей вариации этого показателя.

Применение минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 40 т/га ($N_{120}P_{144}K_{120}$) обеспечило повышение урожайности клубней сорта Кавалер в среднем на 9,57 т/га (50,6 %), сорта Каштак – на 8,81 т/га (57,3 %), Амулет – на 7,76 т/га (31,4 %), Сапфир – на 6,47 т/га (31,2 %), а сорта Захар – на 6,38 т/га (35,5 %) по сравнению с контролем.

Таблица 2 – Урожайность клубней картофеля в зависимости от изучаемых приемов в условия 2022 года, т/га

Сорт (B)	Уровень питания (C)	Густота посадки (A)		
		40 тыс./га	70 тыс./га	95 тыс./га
Амулет	Без удобрений	15,91	27,37	30,90
	$N_{120}P_{144}K_{120}$	21,36	34,85	41,24
	$N_{250}P_{260}K_{260}$	26,19	44,45	52,64
Сапфир	Без удобрений	15,31	22,27	24,56
	$N_{120}P_{144}K_{120}$	20,80	31,11	29,65
	$N_{250}P_{260}K_{260}$	27,42	40,00	41,59
Кавалер	Без удобрений	14,11	20,04	22,61
	$N_{120}P_{144}K_{120}$	19,27	30,31	35,89
	$N_{250}P_{260}K_{260}$	26,43	42,96	49,82
Захар	Без удобрений	12,18	18,78	22,94
	$N_{120}P_{144}K_{120}$	16,82	25,46	30,76
	$N_{250}P_{260}K_{260}$	25,27	36,57	37,09
Каштак	Без удобрений	11,86	15,86	18,39
	$N_{120}P_{144}K_{120}$	16,63	23,21	32,71
	$N_{250}P_{260}K_{260}$	21,50	33,57	42,94
HCP ₀₅ = 5,73; HCP ₀₅ (A) = 1,48; HCP ₀₅ (B) = 1,91; HCP ₀₅ (C) = 1,48				

Внесение удобрений в расчете на урожайность 60 т/га ($N_{250}P_{260}K_{260}$) увеличило урожайность клубней сорта Кавалер в среднем на 20,82 т/га или в

2,10 раза по сравнению с контролем. У остальных сортов прибавка от внесения этой нормы удобрений составила: у сорта Каштак – 17,30 т/га (или 112,6 %), Амулет – 16,37 т/га (66,2 %), у сорта Сапфир – 15,62 т/га (75,4 %), Захар – 15,01 т/га (83,6 %) по отношению к неудобренному контролю.

В условиях 2022 г. ни один сорт не обеспечил формирование планируемой урожайности 60 т/га. Наибольший результат показал сорт Амулет в варианте загущенной посадки (75x14 см) – 52,64 т/га, что составило 87,7 % от заданного уровня. Планируемый урожай клубней 40 т/га достигался сортом Амулет в варианте загущенной посадки – 41,24 т/га (или 103,1 % от расчетной величины).

Наибольшей отзывчивостью на загущение посадок в условиях 2022 года отличался сорт Амулет: при переходе от схемы 75x33 см к схеме посадки 75x19 см его урожайность повышалась в среднем на 14,40 т/га (на 68,1 %), а при загущенной посадке (75x14 см) прирост урожая составил 20,44 т/га (на 96,6 %) по сравнению с разреженной схемой посадки (75x33 см). Урожайность сорта Кавалер при густоте посадки 70 тыс. клубней/га увеличивалась на 11,16 т/га, а при густоте 95 тыс./га – на 16,17 т/га по сравнению с контролем (40,4 тыс./га). Прибавки урожая сорта Захар составили соответственно 8,85 и 12,17 т/га, а сорта Каштак – 7,55 и 14,68 т/га. Из общего ряда «выпал» сорт Сапфир, загущение которого с 40 до 70 тыс. клубней на 1 га увеличивало урожайность в среднем на 9,95 т/га, тогда как увеличение густоты посадки до 95 тыс./га к дальнейшему росту урожая не приводило: прибавка урожая в среднем составила 10,76 т/га.

Каждая дополнительно высаженная тонна семенного материала при загущении посадок с 40,4 до 70,1 тыс. клубней на 1 га увеличивала урожай сорта Амулет в среднем на 12,0 т/га, Кавалер – на 9,3 т/га, Сапфир – на 8,3 т/га, Захар – на 7,4 т/га, Каштак – на 6,3 т/га. При загущении посадок картофеля с 40,4 до 95,2 тыс./га размеры прибавки урожая варьировали от 4,9 (Сапфир) до 9,3 т/га (Амулет) в расчете на 1 т дополнительно высаженного клубней.

Очевидно, это свидетельствовало о высокой эффективности данного приема (загущения посадок картофеля) в условиях 2022 года.

Окупаемость дополнительно высаженных клубней (2,2 т/га) при загущении с 40,4 до 95,2 тыс./га варьировала от 4,9 у сорта Сапфир до 9,3 у сорта Амулет, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности данного приема (загущения посадок картофеля) в условиях Южного Урала.

Кальций входит в число важнейших элементов минерального питания картофеля. В среднем за 2020-2022 гг. использование кальциевой селитры в расчете по азоту на урожай клубней 40 т/га ($N_{130}Ca_{159}$) обеспечило такую же урожайность сорта Захар – 22,38 т/га, что и применение полного минерального удобрения ($N_{130}P_{150}K_{130}$) – 22,47 т/га. Дополнительное внесение кальция в составе минерального удобрения под планируемый урожай клубней 40 т/га ($N_{130}P_{150}K_{130}Ca_{159}$) обеспечило повышение урожайности клубней на 1,93 т/га по сравнению с вариантом без кальция ($N_{130}P_{150}K_{130}$) (таблица 3). Кроме того, отмечено повышение содержания в клубнях сухого вещества (на 2,1 %) и крахмала (на 1,3 %).

Таблица 3 – Урожайность клубней картофеля сорта Захар при использовании минеральных удобрений, т/га

Варианты опыта	Урожайность, т/га				Прибавка урожая, т/га
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Среднее	
1. Без удобрений (контроль)	19,30	15,14	17,37	17,27	-
2. $N_{120}P_{144}K_{120}$	23,42	23,95	20,05	22,47	5,20
3. $N_{скц120}Ca_{146}$	23,51	23,91	19,73	22,38	5,09
4. $N_{скц120}P_{144}K_{120}Ca_{146}$	25,57	26,78	20,85	24,40	7,13
НСР ₀₅	2,21	3,10	1,35	2,22	

Предпосадочная обработка семенных клубней препаратом Фитогеникс (0,1 л/т) снижала распространение ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей в условиях 2022 г. в среднем на 34,5 %, а степень развития болезни – на 33,2 % по сравнению с контролем (рисунок 1).

Препарат Фитогеникс оказался эффективным и против возбудителя фитофтороза (*Phytophthora infestans*). Наибольшее снижение распространенности этой болезни на растениях картофеля отмечено в варианте комбинированного применения препарата – в среднем на 25,0 %, тогда как по отдельности каждый из этих приемов (обработка клубней и обработка растений) снижал распространение фитофтороза на 11,1 % по сравнению с контролем. Степень развития фитофтороза в 2022 году при предпосадочной обработке клубней (0,1 л/т) снижалась в среднем в 1,90 раза, при обработке растений – в 2,23 раза, тогда как совмещение этих приемов – в 1,85 раза по отношению к контролю (рисунок 2).

распространенность ризиктониоза, %

степень развития ризоктониоза, %

Рисунок 1 – Влияние препарата «Фитогеникс» на проявление ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей картофеля в 2022 г., %

распространенность фитоптороза, %

степень развития фитофтороза, %

Рисунок 2 – Влияние препарата «Фитогеникс» на вредоносность фитофтороза на растениях картофеля в условиях 2022 г., %

В условиях 2022 года применение препарата Фитогеникс (0,3 л/га) обеспечило 100%-ную гибель личинок (1-го, 2-го и 3-го возраста) и гибель 86,5 % имаго колорадского жука (*Leptinotarsa decemlineata* Say), снижая его численность в 7,4 раза по сравнению с исходным состоянием (таблица 4).

Таблица 4 – Влияние препарата Фитогеникс количество имаго и личинок колорадского жука на растениях картофеля (2022 г.)

Показатели	Численность вредителя (штук/куст)			Эффективность препарата (снижение, %)
	16.08.2022 (перед обработкой)	17.08.2022	25.08.2022	
Имаго	8,67	1,83	1,17	13,5
Личинки	8,50	2,67	0,00	100
НСР ₀₅	$F_{\text{факт}} < F_{\text{теор}}$			–

Оказывая позитивное влияние на фитосанитарное состояние картофеля, препарат Фитогеникс способствовал повышению продуктивности растений. Фолиарное применение препарата для обработки растений повышало урожайность клубней в условиях 2022 года (однократная обработка – на 18,6 % или на

2,82 /га, двукратная обработка растений – на 26,4 % или 4,00 т/га). Достоверная прибавка урожая отмечена при комбинированном применении препарата (предпосадочная обработка клубней с нормой расхода 0,1 л/т и обработка растений с нормой расхода 0,3 л/га) – 2,40 т/га, что оказалось на 15,5 % выше, чем на контроле (таблица 5).

Таблица 5 – Влияние препарата Фитогеникс на урожайность картофеля, т/га (2022 г.)

Обработка препаратом Фитогеникс (А)	Уровень минерального питания (В)		
	Без удобрений	N ₇₅ P ₇₅ K ₇₅	N ₁₅₀ P ₁₅₀ K ₁₅₀
Контроль (б/л)	13,88	14,85	16,17
Клубни (0,1 л/т)	13,43	14,50	15,55
Растения (0,3 л/га)	14,60	18,67	20,10
Клубни (0,1 л/т) + растения (0,3 л/га)	14,03	18,73	19,32
Растения дважды (по 0,3 л/га)	15,17	19,28	22,46
Клубни (0,1 л/т) + растения дважды (по 0,3 л/га)	14,45	16,50	18,63
Химическая защита	15,97	23,59	27,93
НСР ₀₅ = 2,19 т/га; НСР ₀₅ (А) = 1,226 т/га; НСР ₀₅ (В) = 0,89 т/га			

В опытах по питомниководству изучена возможность использования в качестве подвоев при размножении вишни методом зеленого черенкования вишни Антипки и подвойной формы ВСЛ-2. Наибольшую приживаемость (85 %) и высоту подвоя (44 см) обеспечивало подвойной формы ВСЛ-2. Наибольший диаметр корневой шейки отмечен в варианте с вишней Маака – 4,5 мм, приживаемость при этом составила 64 %, а высота подвоя 41,7 см (таблица 6).

Таблица 6 – Результаты выращивания подвойных форм вишни в контейнерах в условиях искусственного тумана (2022 г.)

Подвойная форма	Длина зелёного черенка, см	Приживаемость, %	Высота, см	Диаметр корневой шейки, мм
Вишня Маака	30	64,3	41,7	4,5
ВСЛ-2	30	85,0	44,0	4,2
Антипка	20	60,0	20,5	2,8
НСР ₀₅	–	5,0	2,7	0,4

Однолетние приросты вишни Антипка на момент нарезки зелёных черенков не превышали 20 см, очевидно, именно поэтому приживаемость зеленых черенков при её размножении не превысила 60,0 %, диаметр корневой шейки – 2,5 мм, а прирост подвоев – 0,5 см

Изучение химического состава воды, используемой из скважины № 2 для полива рассады картофеля в теплице ЮУНИИСК (п. Садовый), показало, что высокая минерализация (924 мг/дм³) и состав воды привели к изменению проницаемости верхнего слоя почвы и увеличению общей засоленности тепличного грунта в 1,5-3,1 раза по сравнению с открытым грунтом. Даны рекомендации по смене водоисточника или к изменению агротехники возделывания картофеля в условиях теплицы.

Изучен химический состав и качество подземной воды скважины № 1, используемой для полива саженцев плодовых культур и картофеля на территории хозяйства ЮУНИИСК (п. Садовый). Установлено, что она имеет II (малоопасный) класс качества по минерализации, но I (неопасный) класс по рискам хлоридного засоления, натриевого и магниевого осолонцевания, а также содообразования.

Разработаны элементы технологии производства сушеной картофельной паутинки с использованием отечественного оборудования для чистки и мойки картофеля, шинковки и сушки, а так же определены технологические параметры: оптимальное сечение картофельных полос, продолжительность бланшировки, сушки и ворошения тонких и длинных полос картофеля в процессе сушки. На предполагаемый способ производства сушеной картофельной паутинки оформлена заявка на изобретение № 2021136659.

Получен патент РФ на полезную модель № 211374 «Устройство для выкопки корнеклубнеплодов». Усовершенствованное устройство находится в процессе изготовления.

Форма завершения работ. По результатам работы опубликовано 23 статьи, в том числе 1 статья в изданиях, индексируемых в Web of Science, 5

статей в журналах, рецензируемых ВАК РФ, из них 1 статья в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

«Исследования по селекции, семеноводству и технологии картофеля в рамках Селекционно-семеноводческого центра»

В выполнении работы приняли участие 6 научных сотрудников, в том числе 3 кандидата наук, 2 доктора наук.

Цель исследований – выделить новые высокопродуктивные сорта картофеля для Уральского региона, изучить сортовую реакцию на применение сбалансированных норм удобрений и протравливание семенного материала, разработать систему оригинального семеноводства для успешного размножения и внедрения новых сортов в производство.

Методика и методы исследований. Исследования проведены в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объект исследований растения картофеля. При проведении исследований руководствовались классическими методиками: Методика проведения агротехнических опытов, учетов, наблюдений и анализов на картофеле [2019], Методика полевого опыта» [Доспехов, 1985].

Результаты исследований. В рамках исследований по Селекционно-семеноводческому центру ФГБНУ УрФАНИЦ в 2022 году на государственное испытание передан 1 сорт картофеля (Шихан), получены экспериментальные данные для разработки агропаспортов для новых сортов картофеля Арго, Шах и Багира.

Сорт картофеля Шихан (Балабай х Пикассо), среднеспелый, столовый. Селекционный номер – 04.2.13. Клубни округло-овальные, кожура розовая, глазки темно-розовые средней глубины. Мякоть светло-желтая, дегустационная оценка 4,5 балла. Содержание крахмала 14,9-16,6 %. Сорт устойчив к раку картофеля (Далемский патотип), слабовосприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. К фитофторозу клубней устойчив, по ботве слабопоражаем. Альтернариозом поражений не отмечено. Устойчив к парше

обыкновенной. Сохранность 96-98 %. Оптимальная температура хранения 3-4°С (рисунок 3).

Рисунок 3 – Клубни нового сорта картофеля Шихан

В 2022 году начаты исследования по разработке агропаспортов для новых сортов картофеля селекции УрФАНИЦ (Арго, Шах, Багира, Амулет, Сапфир), изучалась сортовая реакция на внесение сбалансированных доз минеральных удобрений, рассчитанных на получение планируемого урожая клубней 40 и 60 т/га, и на протравливание семенного материала. Установлено, что урожайность клубней картофеля в условиях 2022 года зависела от протравливания семенного материала (вклад фактора – 50 %), уровня минерального питания (41,7 %), сорта (1,5 %) и взаимодействия факторов «сорт и протравливание» (4,0 %) и «уровень питания и протравливание клубней» (2,6 %) (таблица 7).

Таблица 7 – Урожайность новых сортов картофеля в зависимости от приемов агротехники, т/га (2022 г.)

Сорт (А)	Уровень питания (В)	Протравливание клубней (С)	
		Без обработки	Браво, 3 л/га
Арго	Контроль (б/у)	12,78	19,53
	N ₁₂₀ P ₁₄₄ K ₁₂₀ (на 40 т/га)	15,90	23,79

	N ₂₅₀ P ₂₆₀ K ₂₆₀ (на 60 т/га)	21,69	34,14
Шах	Контроль (б/у)	12,05	20,16
	N ₁₂₀ P ₁₄₄ K ₁₂₀ (на 40 т/га)	17,63	32,62
	N ₂₅₀ P ₂₆₀ K ₂₆₀ (на 60 т/га)	22,46	38,39
Багира	Контроль (б/у)	12,03	18,21
	N ₁₂₀ P ₁₄₄ K ₁₂₀ (на 40 т/га)	18,53	33,14
	N ₂₅₀ P ₂₆₀ K ₂₆₀ (на 60 т/га)	21,71	44,34
Амулет	Контроль (б/у)	14,45	17,38
	N ₁₂₀ P ₁₄₄ K ₁₂₀ (на 40 т/га)	19,11	23,61
	N ₂₅₀ P ₂₆₀ K ₂₆₀ (на 60 т/га)	24,58	27,81
Сапфир	Контроль (б/у)	14,74	15,87
	N ₁₂₀ P ₁₄₄ K ₁₂₀ (на 40 т/га)	20,09	21,52
	N ₂₅₀ P ₂₆₀ K ₂₆₀ (на 60 т/га)	25,02	29,81
НСП ₀₅ = 2,16; НСП ₀₅ (А) = 0,56; НСП ₀₅ (В) = 0,88; НСП ₀₅ (С) = 0,68			

Внесение сбалансированных минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 40 т/га сопровождалось повышением урожайности картофеля в среднем на 43,7 % по сравнению с контролем. Наибольшей отзывчивостью на применение удобрений отличались сорта Багира (прибавка урожая 10,72 т/га или 70,9 %) и Шах (9,01 т/га или 56,0 %). У сорта Сапфир прибавка урожая составила 5,49 т/га (35,9 %), Амулет – 5,45 т/га (34,2 %), Арго – 3,69 т/га (22,8 %).

Применение минеральных удобрений в расчете на урожай 60 т/га обеспечивало повышение урожайности изученных сортов в среднем на 84,4 % по сравнению с контролем (без удобрений). Наибольшие прибавки урожая отмечалось у сорта Багира – 17,90 т/га (118,4 %), затем у сорта Шах – 14,32 т/га (88,9 %), Сапфир – 12,11 т/га (79,1 %), Арго – 11,77 т/га (72,8 %). Наименьшая прибавка урожая отмечалась у сорта Амулет – на 10,28 т/га (64,6 %) по отношению с контролем.

Протравливание семенного материала фунгицидом Браво (3 л/га) во время посадки картофеля обеспечивало повышение урожайности клубней в среднем по изученным сортам на 46,8 % по отношению к контролю (без протравителя). Наибольшую отзывчивость на протравливание семенного материала имели сорта картофеля свердловской селекции. У сорта Багира

урожайность клубней при использовании протравителя увеличивалась в среднем на 14,47 т/га (или на 83,1 %), у сорта Шах – на 13,01 т/га (74,9 %), а у сорта Арго – на 9,03 т/га (53,8 %) по сравнению с контролем (без обработки клубней). Прибавка урожая у сортов челябинской селекции на фоне протравливания семенного материала была значительно ниже: у сорта Амулет – 3,55 т/га, Сапфир – 2,45 т/га, что составило соответственно 18,4 и 12,3 % по отношению к контролю. Очевидно, это объясняется большей толерантностью к возбудителям болезней сортов картофеля, отобранных в условиях Челябинской области.

В опытах по совершенствованию оригинального семеноводства картофеля изучено влияние массы посадочного клубня на продуктивность растений картофеля. В открытом грунте были высажены 40 предварительно взвешенных клубней сорта «Королева Анна» и 51 клубень сорта «Губернатор». Через 70 дней проведена уборка урожая, в ходе которой регистрировались: высота растения, количество стеблей, количество листьев, количество клубней, индивидуальная масса каждого клубня и общая масса клубней с куста. Установлены близкие к линейным высоко статистически значимые зависимости урожайности Y от массы посадочного клубня M : для сорта «Королева Анна» – $Y=2,666M+343,3$ ($F_{(1/38)}=12,44$; $p=0,001$), для сорта «Губернатор» – $Y=1,391M+259,1$ ($F_{(1/49)}=13,95$; $p<0,001$). С использованием многомерных методов анализа установлены соотношения между показателями продуктивности и даны рекомендации по оптимальной массе посадочного клубня для целей семеноводства.

В 2022 году при размножении оздоровленного картофеля в рамках разработанной в ЮУНИИСК схемы оригинального и элитного семеноводства в условиях фитотрона было получено 3801 шт. миниклубней по 7 сортам картофеля уральской и инорайонной селекции (при среднем коэффициенте размножения – 16,6) и более 12,1 тыс. шт. растений (рассады). В закрытом грунте (в теплице) размножались два сорта картофеля из рассады, выращенной на фитотроне. В условиях высоких температур воздуха в период вегетации

выживаемость растений сорта Ред Скарлетт составила 75 %, а сорта Ицил – 45 %, тем не менее, получено 3125 шт. тепличных мини-клубней сорта Ред Скарлетт (250 кг) и 2000 шт. мини-клубней сорта Ицил (120 кг).

Совместно с учеными биологического факультета Челябинского государственного университета проведена исследовательская работа по оценке полученного на фитотроне семенного материала картофеля на скрытую зараженность фитопатогенами методами ПЦР-диагностики. Исследования показали, что использование фитотрона позволяет получать здоровый семенной материал картофеля.

В условиях орошения получено 31,0 тыс. миниклубней первого полевого поколения (1450 кг) по 12 сортам картофеля.

Производственная оценка семенного материала второго полевого поколения показала высокую эффективность разработанной схемы производства для сортов Тарасов, Спиридон, Кузовок, Захар и Жуковский ранний. Продуктивность изученных сортов в условиях засухи 2022 года варьировала в пределах от 600 г/куст (Захар) до 700 г/куст (Спиридон), выход клубней семенной фракции от 24,0 % (Жуковский ранний) до 61,2 % (Спиридон), средняя масса клубней семенной фракции – от 35,2 г (Захар) до 47,2 г (Жуковский ранний).

Для повышения эффективности системы семеноводства картофеля разработан и реализован на практике проект орошаемого участка открытого грунта площадью 1500 м². Для создания благоприятных условий для размножения семенного картофеля в полевых условиях разработан и освоен трехпольный семеноводческий севооборот, включающий зернобобовые культуры (сою) в целях обогащения почвы биологическим азотом и сокращения затрат на использование азотных минеральных удобрений.

В полевых условиях оригинальное семеноводство картофеля осуществлялось на площади 1,2 га по 10 сортам отечественной и зарубежной селекции. Валовой сбор клубней составил 24,1 т при средней урожайности 20 т/га.

Заключение. Научные исследования, запланированные на 2022 год в соответствии с Планом НИР и Государственным заданием, выполнены в полном объеме по всем направлениям исследования.

Литература

1. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ под ред. Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 1995. – 502 с.

2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – 608 с.

3. Методика исследований по культуре картофеля / ВАСХНИЛ. – М., 1967. – 262 с.

4. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ, 2006. – 70 с.

5. **Доспехов, Б.А.** Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос. – 1985. – 283 с.

6. **Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В., Дергилева Т.Т.** и [др.]. Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН на 2021-2030 годы. – Челябинск, 2021. – 92 с.

7. **Зыкин, В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации / В.А. Зыкин, В.В. Мешкова, В.А. Сапега. – Новосибирск, 1984. – 23 с.